

Équité dans l'accès aux soins et représentation sociale de la tuberculose en Côte d'Ivoire

Equity in access to care and social representation of tuberculosis in Côte d'Ivoire

YAO Kouakou Albert, Sociologue (*)
KONAN Koffi, Sociologue (*)
ADJET Affouda Abel, Sociologue (*)
(*) Enseignant-Chercheur,
Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), Daloa

KOUAME Amenan, Médecin
Chargée de la Recherche Opérationnelle,
Programme National de Lutte contre la Tuberculoses (PNLT), Côte d'Ivoire

Email de correspondance : ykalbert@yahoo.fr
Tel : (+225) 0707626529

DOI : [10.5281/zenodo.6863054](https://doi.org/10.5281/zenodo.6863054)

Résumé

La tuberculose est une maladie grave et très contagieuse. La perception que l'on a de la cause de cette maladie déclenche un itinéraire thérapeutique à la fois non rectiligne et bouleversé. Les signes courants, qui permettent de reconnaître la tuberculose commencent à être facilement connus et identifiables par les populations elles-mêmes. Les conditions d'accès aux soins, dans les CAT/CDT par les malades sont généralement influencées par trois approches à savoir : l'approche individualiste, l'approche structurelle et l'approche communautaire. Par ailleurs, même si les conditions d'accès aux CAT/CDT semblent faciles pour les malades de la ville, il n'en est pas de même pour ceux des villages et des campements du fait de l'impraticabilité des voies. En outre, il existe des barrières culturelles car les femmes malades de la tuberculose, dans certaines communautés ne peuvent pas décider d'elles-mêmes de se rendre dans un CAT/CDT et se faire consulter pour obtenir la guérison. Aussi, le poids de la religion est-il un frein au diagnostic précoce des cas de tuberculose en Côte d'Ivoire car, face à la maladie, les patients ont recours au devin/guérisseur et aux séances de prières avant de se rendre au centre de santé.

Mots clés : Tuberculoses, Équité, Accès, Traitement, Soins, Côte d'Ivoire

Abstract

70

Tuberculosis is a serious and highly contagious disease. The perception we have of the cause of this disease triggers a non-rectilinear and disrupted therapeutic itinerary. The common signs allowing to recognize tuberculosis are beginning to be easily known and identifiable by the populations. The conditions for accessing to treatments in CAT / CDT by the patients are generally influenced by three approaches: the individualistic, structural and community approach. Moreover, even if conditions for accessing to CAT / CDT seem to be easy for the patients of the city, it is not the same for those living in villages and campsites because the quality of roads is not good. In addition, there are cultural barriers because women with tuberculosis in some communities can not take decision to go to CAT / CDT for examination in order to be healed. Thus, the burden of religion is a hindrance to the early diagnosis of tuberculosis cases in Côte d'Ivoire because face to this disease, patients resort to diviner/healer and prayer sessions before going to health center.

Keywords : Tuberculosis, Equity, Access, Treatment, Sickness, Côte d'Ivoire.

Introduction

La tuberculose est un problème majeur de santé publique dans le monde et en Côte d'Ivoire. En 2015, 22 879 cas de tuberculose (TB) ont été diagnostiqués. L'incidence notifiée de la tuberculose, toutes formes, est passée à 98 cas pour 100.000 habitants. Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) a aussi dénombré 13 972 nouveaux cas de Tuberculose Pulmonaire à Microscopie Positive (TPM+). Par ailleurs, les données collectées par le PNLT indiquent que le nombre de cas de TPM+ de genre masculin est de 40 à 65% plus élevé que celui des cas de genre féminin. Le sex-ratio masculin/féminin était de 1.5 en 2013. En moyenne, le nombre de cas notifiés de TPM+ augmentait de 275 et 145 cas par an, en ce qui concerne le genre respectivement masculin et féminin, soit une augmentation respective de 4,0% et 3,6% par an. L'incidence notifiée de la TPM+ était constamment plus élevée chez les individus du genre masculin que chez ceux du genre féminin. Le ratio des incidences notifiées masculin/féminin était en moyenne de 1,43 entre 2000 et 2013. De plus, environ trois quarts des cas notifiés sont des adultes jeunes appartenant au groupe d'âge 15-44 ans. Plus de la moitié des cas notifiés de la tuberculose soit 52% sont à Abidjan et sa région, où la prévalence de l'infection par le VIH est la plus élevée du pays.

La comparaison de l'incidence déclarée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la Côte d'Ivoire et du taux de notification montre un écart important. Afin de trouver des poches de tuberculoses non explorées, le PNLT a entrepris la revitalisation des centres de prise en charge de la tuberculose, la décentralisation des soins dans tout le pays. Malgré toutes ses actions du programme, plusieurs disparités en termes d'accès aux soins de la Tuberculose persistent.

Si l'intensification des services est un important facteur déterminant de l'impact, il convient également de garantir la prestation des services de santé au niveau approprié. Car, la qualité des services affecte les résultats des programmes de santé. Dans un souci d'optimisation de la qualité, le PNLT cherche à asseoir l'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire. En effet, l'équité peut être définie comme un sentiment de justice naturelle et spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun. La notion d'équité permet d'aller au-delà de ce qui est juste sur le plan légal. Sous-tendue par un principe de justice non-écrit, l'équité s'apparente plus à " la justice sociale" qui elle, est antérieure aux lois et supérieure à celles-ci. En santé, l'"équité" est le principe modérateur du droit objectif selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable en matière d'accès aux soins. L'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire, selon le code civil qui détermine le droit à la santé pour chaque citoyen, désignerait la possibilité, la facilité plus ou moins grande pour une personne, d'atteindre un centre de santé, d'y pénétrer ou d'approcher quelqu'un du corps médical, de s'entretenir avec lui, dans le cadre de sa quête de santé. En d'autres termes, c'est la possibilité pour une personne, un groupe, d'accéder à une connaissance, un traitement, de la posséder et d'en maîtriser les contours.

De ce qui précède, l'on peut se poser des questions : dans ce contexte, la création, la décentralisation et la revitalisation des centres permet-il de résoudre le problème d'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose par les populations ? En d'autres termes, est-ce que la création et la revitalisation des centres de diagnostic et de traitement sont les meilleures stratégies ou suffisent pour adresser la question de l'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire ? Les différents engagements gouvernementaux en matière de fourniture de médicaments, de financement, de création et d'équipement des centres anti tuberculeux (CAT) sont-ils suffisants pour garantir l'équité dans l'accès aux soins ? Ces différentes actions permettent-elles de répondre aux principes de l'équité en matière de soins ? Quels sont les barrières à l'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire ?

En lien avec ce questionnement, l'objectif principal de cette étude est d'analyser l'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire. Cette étude a permis de répondre d'une part à l'hypothèse selon laquelle la forte proportion des individus du genre masculin de 15 à 44 ans, parmi les cas notifiés de la tuberculose, est liée à leur capacité matérielle et financière qui facilite leur accessibilité aux centres spécialisés dans la lutte contre la tuberculose. Et d'autre part à celle selon laquelle la stigmatisation faite aux personnes atteintes de la tuberculose est fonction des représentations sociales, idéologiques et symboliques, que les populations locales associent à la maladie et à son itinéraire thérapeutique.

I. Considérations méthodologiques

La collecte des données pour cette étude repose sur deux principales approches : l'approche quantitative avec l'administration d'un questionnaire et l'approche qualitative avec l'application d'un guide d'entretien semi-structuré et un canevas de *focus group*. L'étude s'est déroulée dans les 25 différentes zones des CAT de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Il s'agit des localités suivantes : Abengourou, Abobo, Aboisso, Adjamé, Adzopé, Agboville, Bondoukou, Bouaflé, Bouaké, Cocody, Daloa, Dimbokro, Divo, Gagnoa, Guiglo, Katiola, Korhogo, Koumassi, Man, Odienné, San-Pedro, Séguéla, Treichville, Yamoussoukro, Yopougon. Les populations cibles pour la collecte des données de cette étude sont les personnes atteintes de la tuberculose et/ou les personnes à charge des porteurs de la tuberculose ; le personnel de soins des Centres de Diagnostic de la Tuberculose (CDT)/Centres Anti-Tuberculeux (CAT) (Médecins, infirmiers etc.) ; les ONG intervenants dans le domaine de la prise en charge des personnes atteintes de la tuberculose ; les Agents de Santé Communautaire (ASC) ; les populations âgées de 15 à 44 ans.

Les participants au *focus group* ont été sélectionnés avec l'aide des ASC au sein de la communauté de personnes porteuses de la tuberculose, des personnes à charges de personnes porteuses de la tuberculose et de la population. Les *focus group* ont intégrée également les personnes déjà guéri de la tuberculose et les personnes âgées de 15 à 44 ans vivants dans les localités visitées. Les entretiens individuels ont été réalisés avec le personnel de soins des CAT, aux ASC et aux responsables des ONG intervenants dans le domaine de la prise en charge des personnes porteuses de la tuberculose. Les agents de santé ont été interrogés dans les CAT. Quant aux responsables des ONG, ils ont été interrogés dans leur structure ou dans un cadre que le groupe d'étude a trouvé sécurisant et discret afin de préserver la confidentialité des informations collectées. Les ASC interrogés sont ceux rattachés aux CAT et travaillant dans le domaine de la prise en charge de la tuberculose. Le questionnaire a été adressé aux personnes porteuses de la tuberculose et/ou aux personnes à charge des personnes porteuses de la maladie. Cette population interrogée a été recrutée et interrogée afin d'éviter les biais de réponses.

L'échantillon quantitatif de cette étude a mobilisé 825 individus soit 3,80% de l'effectif total des porteurs de la tuberculose en Côte d'Ivoire au moment de l'étude (septembre 2017). Du point de vue qualitatif, la taille de l'échantillon a été déterminée en fonction du nombre d'entretiens et de *focus group* réalisés par sites d'enquête et par jour. En supposant la taille moyenne d'un *focus group* à 10 personnes, l'équipe de recherche a couvert une population-cible de 500 personnes pour les *focus group* et 75 personnes pour les entretiens individuels. Ce qui

équivalait à une population-cible de 575 personnes pour l'enquête qualitative, dans l'ensemble de la zone d'étude.

Les données des entretiens individuels approfondis et de *focus group* collectées ont été intégralement retranscrites et saisies sur Word. Après l'apurement, des regroupements thématiques ont été réalisés en fonction des objectifs et des résultats attendus de l'étude. Cette opération a permis de faire ressortir les idées saillantes et récurrentes qui ont ensuite fait l'objet d'une analyse de contenu. Le questionnaire qui a été conçu avec le logiciel Sphinx 4.5 a été saisi dans ce même logiciel qui a servi d'effectuer des tris croisés afin d'établir des corrélations entre les variables.

II. Résultats de l'étude

3.1. Connaissance de la tuberculose par les populations

La connaissance que les populations ont de la tuberculose est un facteur déterminant dans leurs attitudes et comportements face à cette maladie. Ainsi, la connaissance profane qu'elles ont, détermine des attitudes et un itinéraire thérapeutique bouleversé tandis que la connaissance médicale de cette maladie entraîne une recherche précoce des soins prodigués par la biomédecine. La tuberculose est une maladie, plus ou moins connue par les populations ivoiriennes. La méconnaissance et l'ignorance des signes de la maladie est pour la plupart à l'origine des consultations tardives. A côté de cette méconnaissance de la tuberculose et de ses signes par les populations, la distance entre les CAT/CDT et la localité (surtout en zone rurale) des malades demeure un facteur défavorisant, dans la fréquentation spontanée desdits centres spécialisés et par ricochet, dans la consultation précoce des malades. Les populations interrogées au cours de cette étude attribuent plusieurs causes à la tuberculose. En effet, pour ces populations, la tuberculose est une maladie liée au mode de vie, à l'alimentation. Elle est également vue comme une maladie transmissible. Ainsi 76,85% des personnes interrogées admettent-elles que la tuberculose est une maladie transmissible. Pour 12,12%, la tuberculose est une maladie liée au mode de vie tandis que 03,64% établissent un lien entre la tuberculose et l'alimentation. Les modes de transmission de la tuberculose traduisent les causes perçues de cette maladie par les populations. Selon les populations, il existe trois principaux modes de contraction de la tuberculose. En effet, 83,03% affirment que la tuberculose se contracte par contagions. Le deuxième mode de transmission de la tuberculose évoqué par les populations est la cigarette (11,64%). La consommation de produits animaliers vient en troisième position des modes de contamination de la tuberculose (02,91%).

Il ressort au cours des entretiens que la tuberculose se contracte lorsqu'un individu rentre en contact avec de la salive contaminée, fume et partage les mégots de cigarette et/ou consomme de l'alcool, dans le même verre qu'une personne malade. Les lieux de propagation de la tuberculose sont également les transports en commun, les maquis et les restaurants. La tuberculose peut être reconnue par des signes que présentent les personnes malades. Ainsi, l'apparition d'un ou plusieurs de ces signes serait la manifestation de la présence du bacille de Kock chez une personne. Les signes, qui permettent de reconnaître une personne porteuse de la tuberculose commencent à être facilement connus et identifiables par les populations elles-mêmes. Ceci est dû au fait qu'au dépistage, avant que les malades ne soient traités, des séances de sensibilisations sont organisées au niveau des radios de proximité, des CAT, à travers des projections de films vidéo, etc. Grâce à ces séances de sensibilisations, le signe évocateur de la tuberculose et les symptômes secondaires, que sont respectivement : la toux supérieure de deux à trois semaines d'âge (41,70%), la fièvre (14,91%), l'amaigrissement corporel (24%), les autres signes tel que l'anorexie et l'aménorrhée secondaire (09,70%), qui s'installe chez la jeune femme en âge de procréer sont progressivement connus des populations.

En dehors de ces principaux signes, des indicateurs comme les courbatures, le vomissement, le manque d'appétit, les douleurs au niveau de la poitrine, l'insomnie, l'apparition de ganglion dans le coup, la fatigue générale, les migraines, le mal dans les côtes, la transpiration abondante, l'étouffement, le mal de ventre, le mal dans la colonne vertébrale et l'essoufflement sont aussi reconnus comme moyens d'identification de la tuberculose. Bien que certains éléments

désignent les signes cliniques de la tuberculose, d'autres signes cités sont la conséquence des signes cliniques de la tuberculose.

La tuberculose est une maladie, plus ou moins connue par les populations ivoiriennes. « Puis qu'il y a certains, qui connaissent la tuberculose et d'autres qui ne connaissent pas les signes ». La tuberculose est une maladie infectieuse, qui se contamine par voie aérienne, par le contact d'une personne malade avec une personne saine. La consommation du lait de vache non bouilli serait également à la base de la transmission de la maladie. Les personnes atteintes du VIH/SIDA sont exposées à la tuberculose en raison de l'affaiblissement de leur organisme.

3.2. Conditions d'accès des populations aux soins dans les CAT/CDT

Les conditions d'accès aux soins dans les CAT/CDT par les personnes malades de la tuberculose sont généralement influencées par trois approches à savoir: l'approche individualiste (*le malade vient de lui-même*); l'approche structurelle (*le malade va d'abord dans un centre de santé normal où il ne fait pas la prise en charge, il va, il fait une consultation et il est orienté*) et l'approche communautaire (*il peut venir des communautaires parce qu'on a les ASC, les ONG, qui sont sur le terrain, qui orientent aussi souvent des cas*). Si les conditions d'accès aux CAT/CDT semblent faciles pour les malades de la ville, il n'en est pas de même pour ceux, qui sont issus des villages et des campements éloignés. Les voies d'accès sont caractérisées par des pistes en état de dégradation avancée, non reprofilées et rocailleuses, qui rendent la circulation difficile aux transporteurs et aux patients. Ainsi l'accès aux CAT/CDT reste-t-il difficile pour les malades en provenance des localités rurales. L'état des voies et l'éloignement des localités sont des obstacles, qui contrarient la fréquentation des centres spécialisés, par les patients, qui arrivent le plus souvent dans un état grabataire.

3.2.1. Accès géographique aux CAT/CDT

Le rapprochement des centres spécialisés dans la lutte contre la tuberculose demeure une préoccupation majeure pour le PNLT. C'est à ce titre qu'il procède la création de centres à proximité des populations. Cette proximité est corroborée par 91,52% des malades de la tuberculose, qui affirment l'existence d'un centre spécialisé dans leur localité. En revanche, 8,48% des malades pensent qu'il n'existe pas de centre spécialisé à proximité de leur localité. Ce point de vue est justifié par 12,55% des enquêtés qui affirment être à plus de 10 km du centre spécialisé dans la lutte contre la tuberculose. Plus de la moitié des malades habitent à moins de 5 kilomètres d'un CAT/CDT. Cette distance est la norme de recommandation OMS pour la couverture des aires sanitaires. Cependant, 44,45% des porteurs de la TB habitent encore en dehors de la norme recommandée en termes de distance à parcourir pour accéder à des soins de santé. Parmi ce lot, nous comptons 31,90% qui doivent parcourir une distance comprise entre 5 et 10 kilomètres avant d'accéder à un CAT/CDT contre 12,55% qui doivent parcourir plus de 10 kilomètres pour accéder aux CAT/CDT dans leur localité. Cet écart de 44,45% est encore important car les pistes dans nos localités sont difficilement praticables et la disponibilité des moyens de transport pouvant apporter le confort d'un voyage sont aussi rares.

3.2.2. Fréquentation des CDT/CAT

Malgré la distance, les centres spécialisés sont néanmoins fréquentés par les malades de la tuberculose. Cette situation est notifiée par 89,45% des enquêtés, qui affirment la fréquentation des centres spécialisés contre 8,48% qui pensent le contraire. Les moyens de transport les plus utilisés par les patients pour se rendre dans les centres spécialisés sont la voiture (43,64%), la marche (33,33%) et la moto (19,39%). Le taux d'accès des centres spécialisés dans la lutte contre la tuberculose, par la marche laisse entrevoir les efforts fournis par les patients, quand 55,56% interrogés sont à moins de 5 km de leur centre de santé. Les structures non gouvernementales et les centres spécialisés sont confrontés à une difficulté majeure, qu'est la distance entre leurs locaux et la localité de résidence des patients, vivant en zone urbaine qu'en zone rurale.

Les données de terrain laissent entrevoir, que 21% des enquêtés n'ont pas une bonne opinion des conditions d'accès géographiques des CDT/CAT. L'accès aux soins de la tuberculose et la prise en charge sont libres, sans contraintes et sans exigence. Aussi n'existe-t-il pas de condition particulière, pour la prise en charge des personnes malades de la tuberculose au sein des centres spécialisés et des ONG. Pour la grande majorité des intervenants, la prise en charge est gratuite : de la prise du crachat à l'aboutissement de la guérison. La gratuité du traitement de la tuberculose et de la prise en charge n'est pas perçue par l'ensemble des enquêtés. En effet, 66% des enquêtés confirment la gratuité du traitement et de la prise en charge de la tuberculose contre 34%, qui affirment cependant, l'existence de conditions particulières pour la prise en charge dans les CDT/CAT.

3.2.3. Accès psychologique et culturel aux soins de la TB

Une femme malade de la tuberculose, peut délibérément décider d'elle-même d'aller suivre des soins. Cependant, il existe des restrictions au niveau de certaines communautés (Lobi) où la femme a obligation d'avoir l'avis de son conjoint avant de se rendre dans un centre de santé. Cette situation laisse entrevoir, que les femmes dans ces communautés n'ont pas le droit de décision et de l'initiative. Toutes les actions qu'elles entreprennent sont autorisées et légitimées par le conjoint, qui détient le pouvoir économique et par ricochet le pouvoir réel de décision. Bien qu'il existe des communautés où la femme malade de la tuberculose, doit avoir le consentement de son conjoint avant de se rendre dans un CAT/CDT et se faire consulter, il y a cependant lieu de faire remarquer, que la fréquentation des CAT/CDT par les femmes constitue un problème de santé, qui peut aussi bien affecter leurs conjoints, leurs enfants, que les membres de leurs communautés. En revanche, il y a lieu de préciser, que la spontanéité de la fréquentation des centres spécialisés, dans le traitement de la tuberculose n'est pas nécessairement du fait de la femme uniquement. Cette action est aussi suscitée par son état de grossesse, qui la rend vulnérable, avec la présence de l'aménorrhée secondaire.

La fréquentation des centres de santé lors des consultations prénatales est autorisée par le conjoint, considéré comme chef de famille. Ce dernier, décide de par son pouvoir décisionnel et économique de rendre effectif la fréquentation du centre de santé de sa conjointe enceinte. Par effet d'entraînement, lorsque la femme enceinte est « référée par les services des CPN » la permission à lui accordée pour se rendre en consultation prénatale, par son conjoint est prolongée et donc légitimée. Vue dans ces conditions, la décision de cette dernière est motivée par l'avis de son mari, qui est socialement et économiquement plus nanti. En pays sénoufo, par exemple : c'est le grand-père ou le père, qui est le chef de famille. Il revient donc à ce dernier, de décider, à quel moment la femme doit se rendre au centre de santé. La femme ne peut donc décider d'elle-même quel que soit son état de santé, de se rendre à l'hôpital sans l'autorisation du chef de famille.

A côté de cela, il y a aussi l'action des ASC, qui font les collectes de crachat dans les ménages et les font parvenir dans les CAT/CDT pour examen. Le droit de décision des femmes pour la recherche des soins est justifié par 95% des enquêtés, qui affirment, que la femme peut décider d'elle-même d'aller dans un centre spécialisé dans la lutte contre la tuberculose sans consulter son conjoint contre seulement 5% qui affirment le contraire. En dépit de la volonté des femmes à accéder aux soins, elles sont contrariées dans leur volonté par les considérations socio-culturelles, qui régissent leur statut en communauté. Toute chose, qui dénote de la position sociale à laquelle s'identifie la femme au sein de certaines communautés. Le suivi des tuberculeux se fait selon un mécanisme, qui répond à quatre (04) étapes : le dépistage du patient ; la reconnaissance des lieux ; l'enquête d'entourage et l'éducation au traitement. Ces quatre étapes se résument en deux volets à savoir : le volet clinique et le volet communautaire. Le volet clinique, s'identifie à travers l'examen du crachat et l'ouverture de dossier. En ce qui concerne le volet, communautaire, lorsque le malade est dépisté et confirmé, des ASC (1,94%) sont chargés du suivi communautaire. En dehors des ASC, qui sont chargés du suivi des tuberculeux au sein de leur communauté, les malades sont également accompagnés par un frère ou une sœur (35,15%),

les parents géniteurs (26,18%), une connaissance (20,61%), des membres de la famille (12,24%) et autres accompagnants (3,8b8%).

3.3. Perception sociale de la TB et de la couleur des gélules pour le traitement

La tuberculose est socialement perçue comme une maladie naturelle, grave et mortelle (sôssôgbê : *toux blanche en malinké*). Cependant, une frange de la population, principalement au nord de la Côte d'Ivoire la considère comme mystique, communément appelée « *Kôrotigui* » ou « *konossinie c'est-à-dire furoncle de ventre* » (en pays sénoufo) en raison de ses manifestations, la méconnaissance des facteurs de contamination et de la lenteur dans son traitement, qui s'apparentent à la « torture ».

Avec les activités de sensibilisations, les populations arrivent à se représenter autrement la tuberculose et la reconstruire comme : une crise naturelle de l'état de santé. Ainsi, avant, pendant et après le traitement, des valeurs et des normes socialisantes sont inculquées aux patients, lors des activités d'IEC/CCC pour le changement de comportement. Par conséquent les patients se représentent-ils la tuberculose comme une maladie, qui peut se guérir. Bien que les signes de la tuberculose soient perceptibles par l'ensemble des populations, une préoccupation majeure demeure, en ce qui concerne la représentation dont se font les malades de la tuberculose de la couleur et de la taille des gélules. En effet, seulement 16% des enquêtés ont une bonne représentation de la couleur des gélules contre 84%, qui développent une antipathie. L'antipathie développée par les malades de la tuberculose envers la couleur des gélules est également observée au niveau de leur taille. Certains malades affirment que les médicaments ne sont pas adaptés en raison de la taille des gélules qu'ils trouvent énormes. En effet, seulement 39% des enquêtés sont favorables à la taille des gélules contre 61%, qui la représentent négativement.

En dépit des effets pervers et secondaires liés à la taille et la couleur des gélules, la quasi-totalité des malades de la tuberculose pensent qu'il est possible de recouvrer la santé. Cette possibilité de guérison est sou tendue par 98% des enquêtés, qui estiment que la tuberculose est une maladie naturelle qui peut se guérir. Contrairement aux patients, qui pensent que la tuberculose est une maladie, qui peut se guérir, 2% des enquêtés pensent qu'il n'est pas possible de guérir de la tuberculose.

3.4. Stigmatisations des malades atteints de la tuberculose

La maladie étant une altération de la santé, elle est souvent perçue comme l'état de ce qui est mauvais, gâté. Cette perception de la maladie favorise souvent la stigmatisation et/ou l'auto-stigmatisation du malade. La tuberculose étant perçue par les malades et les populations comme "*une maladie très dangereuse et très contagieuses*", sa contraction altère la perception que les autres ont du malade. Avant l'épisode de la tuberculose, le malade est perçu par son entourage comme "*un bras valide* » (47,20%), un "*soutien moral*" (31,40%), un "*soutien financier*" (22,20%) et un "*chef de ménage*" (21,80%). Cette perception positive que l'entourage et la communauté ont des personnes, change souvent lorsqu'un individu contracte la tuberculose.

Lorsqu'un individu présente les signes ou contracte la tuberculose, la perception de sa personne par la communauté, change ou s'altère. En effet, même si 76,70% des personnes interrogées perçoivent le porteur de la TB comme "*une personne simplement malade*", dans la plupart des cas, les malades de la TB sont perçues comme des personnes "*invalide*" (18,80%), "*inutile : exclue de la communauté*" (07,80%) et aussi comme un "*sorcier*" (02,30%). Deux attitudes vis-à-vis du malade se développent lorsque l'entourage est informé. Dans certaines situations, le malade, porteur de la TB est accepté, accompagné et soutenu dans ses soins au plan psychologique, matériel et financier. Mais, selon la majorité des participants aux entretiens individuels et approfondis, la perception des autres liée au malade change et des attitudes de défiance et d'évitement se développent autour de celui-ci.

L'intégration sociale de tout individu passe par sa participation à la vie communautaire. Cependant, lorsque survient la tuberculose chez une personne, sa participation à la vie communautaire s'en trouve réduite. Plus de la majorité des personnes interrogées (66,991%)

affirme qu'elles participent à la vie communautaire malgré leur état de santé. Cette participation est motivée par plusieurs raisons. Pour certains malades, continuer à participer à la vie communautaire leur "évite d'être seul". Cependant, l'absence de moyen de subsistance les y oblige : "je devais car je n'avais rien". Par ailleurs, beaucoup de malade trouvent qu'avoir la tuberculose, ne doit pas constituer "un handicap" à leur participation à la vie communautaire. La participation à la vie communautaire des porteurs de la tuberculose est motivée par le besoin de non exclusion. Pour la plupart des intervenants, ne plus participer à la vie communautaire entrainerait la suspicion. Ainsi, pour éviter d'être rejeté, le porteur de la tuberculose participe aux activités communautaires en observant lui-même les mesures de protection afin de ne pas propager de germes dans l'air. L'auto-stigmatisation est la perception négative qu'une personne porte sur soi-même du fait d'une situation généralement perçue parfois comme dégradante. Deux types de perceptions se dégagent à partir de cette étude : une auto-perception positive et une autre négative. 87,8% des personnes interrogées ont une auto-perception positive de leur statut de porteur de la tuberculose. Ainsi, 73 % affirme qu'elles se perçoivent comme "une personne simplement malade" et 14,80% se voit comme "une personne comme les autres". Cette perception positive est basée sur le fait que la tuberculose est perçue par le malade comme "une maladie naturelle comme les autres" et aussi "parce que c'est une maladie qui se guérit". Les malades qui ont une perception négative de leur statut représente 26,7% des enquêté(e)s. Parmi ce lot, 11% se perçoive comme "un invalide", 08,50% comme "inutile", 05,90% "comme exclu de la communauté" et 01,30% se perçoive comme "un sorcier". Cette perception négative que le malade a de sa personne du fait de son statut découle de leur "incapacité à pouvoir travailler comme avant", du fait que "les gens les ont fuis à cause de la maladie" ou simplement parce qu'elles perçoivent la tuberculose comme "une maladie très grave". La perception négative du porteur de la tuberculose par l'entourage et l'auto-stigmatisation favorise la victimisation du malade. Ici, 78,20% des personnes interrogées conçoit la tuberculose comme résultant d'une situation normale car pour eux, il s'agit "d'une maladie comme tout autre". Cependant, 37% des options de réponses permettent de montrer que pour le porteur de la tuberculose, sa maladie est le fait d'une situation anormale. En effet, 15,30% des réponses montrent que les individus contractent la tuberculose du fait "d'une imprudence" contre 09,80% qui attribue leur statut à "un sort". Avec 09,10% des réponses, nous remarquons que les porteurs de la TB attribuent leur statut de malade à "la sorcellerie" et aussi à "la jalousie" (02,80%).

3.5. Attitudes et comportements des populations face à la tuberculose

Il y a certaines personnes, qui acceptent les conditions de leurs malades. Cependant, d'autres ont une mauvaise représentation de celle-ci. Elles associent la tuberculose à la maladie des fumeurs, des drogués, des personnes mal propres, aux maladies dites « maladies de la honte », « des personnes immorales » ou au VIH. Dans ces conditions, les malades de la tuberculose se sentent socialement exclus et développent conséquemment des comportements réfractaires et des attitudes de personnes rejetées par la communauté.

La construction de l'état « du rejeté » ou du « socialement exclu » peut-être indéfiniment ou temporairement observée. Le degré de stigmatisation est indéfiniment observé, quand les populations se représentent négativement la maladie et par ricochet, quand celles-ci est considérée comme une sanction sociale, un sort ou d'une origine mystique. En revanche, il est possible d'observer une déconstruction de ce statut et d'assister à un repositionnement social et une réintégration du malade, à l'issue d'une réinterprétation de la maladie. Cette reconstruction sociale du « rejeté » est due à l'acceptation de la maladie par les autres membres de la communauté, et est fonction de la reconversion de la tuberculose en une maladie comme toute autre et non pas comme une sanction sociale ou d'origine mystique. C'est à ce titre, que les malades de la tuberculose sont autorisés à participer à la vie communautaire, quand ils ne sont pas marginalisés et respectent les mesures préventives, afin d'éviter de contaminer les sujets sains. A cet effet, des conseils d'hygiène leur sont donnés, dans le but de leur permettre de maintenir les rapports sociaux qu'ils entretiennent au sein de la communauté.

En dépit de l'acceptation et de l'intégration des malades aux activités communautaires, les pratiques socialisantes, contrastent avec les attitudes déviantes et déifiantes de certains patients. Ainsi se pose-t-il le problème de l'acceptation de la maladie, de son rejet et du suivi des recommandations faites par les agents de santé, qui légitiment la participation des personnes porteuses de la tuberculose aux activités communautaires. En effet, il ressort que les restrictions recommandées aux malades ne sont pas souvent respectées en raison des réalités familiales et communautaires : l'exiguïté du logement pour des familles nombreuses, le partage des repas en commun, la situation matrimoniale, etc. Dans le cadre du traitement et du suivi des personnes porteuses de la tuberculose, des mesures restrictives évoquées plus haut sont recommandées à ces derniers.

Ces mesures restrictives consistent à canaliser l'attitude et le comportement des personnes porteuses de la tuberculose au sein de la communauté. Il s'agit pour ces personnes de se conformer aux règles hygiéno-diététiques, qui consistent à ne pas tousser n'importe comment. D'où l'observance de l'hygiène de la toux, qu'il faut appliquer, à travers l'utilisation d'un torchon propre, pour cacher la bouche et le nez, ou le pli du coude, en l'absence de torchon. L'existence de restrictions communautaires est approuvée par 96% des enquêtés, contre 4%, qui ignorent l'existence de ces restrictions. Cette proposition (4%) d'ignorants est à l'origine du non-respect des normes hygiéno-diététiques. Il s'agit pour le malade de la tuberculose de manger seul, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, dormir seul, avoir des ustensiles à part, avoir un environnement aéré, etc.

Les règles hygiéno-diététiques sont respectées par 95% des malades : car il y va de la santé communautaire d'une part et d'éviter un cycle interminable de contamination d'autre part. Cependant, ces restrictions ne sont pas toujours observées par l'ensemble des malades, soit par ignorance, soit par des attitudes réfractaires. En revanche, ces sujets porteurs sont parfois interpellés et recadrés par les actions des ONG et des ASC, qui sont chargés du suivi des malades, à travers des activités de sensibilisation de masse et des visites à domiciles. Les sources de motivation pour la recherche de la guérison chez les personnes malades de la tuberculose se résument en trois dimensions : la dimension psychologique, la dimension sociale, la dimension symbolique et idéologique.

Du point de vue psychologique, le porteur de la tuberculose est motivé pour la recherche de la guérison, afin d'aboutir à une satisfaction morale. Moralement, le patient se donne les moyens psychologiques afin de faire face à la maladie et par ricochet de mettre fin à sa « souffrance » tant physique, que morale. Cette volonté psychologique coïncide avec la dimension sociale, qui se manifeste par l'assistance et l'appui de l'entourage et donc de la communauté à laquelle le patient se reconnaît et s'identifie. La dimension symbolique et idéologique va au-delà du réel, en faisant ressortir l'imaginaire thérapeutique dans lequel le patient se reconnaît. Cette dimension est suscitée par la déconstruction des logiques d'action des tradipraticiens et des leaders religieux, qui endoctrinent et embrigadent les patients dans leurs univers thérapeutiques. Ainsi les patients se reconstruisent-ils la façon dont ils perçoivent la tuberculose, en renonçant aux pratiques thérapeutiques auxquelles ils sont soumis dans les univers imaginaires des tradipraticiens et des leaders religieux. Toutefois, que les pratiques développées au sein de ces internements sont remises en cause par les patients, ces derniers ont recours aux centres de santé spécialisés dans la lutte et le traitement de la tuberculose.

En dépit des soins et du suivi, qui sont offerts par les agents de santé et les conseillers communautaires, des patients décident délibérément d'arrêter de façon précoce leur traitement, pour des raisons multiples. Il s'agit notamment de la contrainte liée à la prise du médicament de façon journalière ; les effets secondaires des médicaments, l'absence d'une bonne préparation au niveau de l'information et de l'éducation, qui consiste à disposer le patient à un traitement de six mois ; le manque de moyens (c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à se nourrir décentement) ; l'influence des tradipraticiens et des leaders religieux, qui demandent aux malades d'arrêter le traitement, sous prétexte de leur apporter une solution miraculeuses. En guise de réponse aux actions et attitudes incongrues des bâtisseurs d'univers thérapeutiques et d'imaginaires sociaux, des rencontres sont organisées par les responsables des CAT et les

conseillers communautaires avec les tradipraticiens et les leaders religieux, afin de les sensibiliser et les exhorter à permettre à leurs adeptes de fréquenter les centres spécialisés dans le traitement de la tuberculose.

Ces rencontres sont enrichies et légitimées par les familles des malades et la communauté, qui apportent leur soutien aux tuberculeux dans l'observance de la prise des médicaments. Ces actions communautaires contribuent fortement à la déconstruction de la stigmatisation faite aux malades de la tuberculose. En cas de non-respect des restrictions recommandées dans le cadre du traitement, les malades de la tuberculose sont exposés à 43% des cas une sanction de la communauté. Les sanctions auxquelles les tuberculeux sont susceptibles d'être confrontés en cas de non-respect des recommandations sont l'isolement au sein de la famille (16,98%), l'exclusion sociale (8,32%) et l'éloignement des autres (17,2%).

III. Discussion des résultats

La justice sociale est une question de vie ou de mort. Elle influe sur la façon dont les gens vivent et sur le risque de maladie et de décès prématuré auquel ils sont exposés. Si nous voyons avec émerveillement l'espérance de vie continuer à s'allonger et l'état de santé s'améliorer encore dans certaines parties du monde, c'est avec inquiétude que nous les voyons stagner dans d'autres. Dans un souci de justice sociale, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a constitué en 2005 la Commission des Déterminants sociaux de la Santé afin de réunir des éléments probants sur les moyens de promouvoir l'équité en santé et de donner l'élan nécessaire au niveau mondial pour passer à l'action. (OMS, 2005).

La poursuite de l'équité en santé est aujourd'hui un objectif de santé publique mondial. L'équité en santé correspond au principe selon lequel tous les gens devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal et ne devraient pas être limités à cet égard en raison de leur race, de leur ethnicité, de leur religion, de leur sexe, de leur âge, de leur classe sociale, de leur situation socioéconomique ou de tout autre attribut social. L'équité en santé « implique la répartition équitable des ressources nécessaires pour assurer la santé, l'accès équitable aux possibilités offertes et le soutien équitable offert en cas de maladie ». Tout en visant l'amélioration de l'état de santé de toutes les populations, la poursuite de l'équité en santé cherche à réduire le fardeau de plus lié au mauvais état de santé que subissent les groupes désavantagés sur les plans social et économique. Les facteurs sociaux et économiques inter reliés qui influencent la santé des populations – les déterminants sociaux de la santé – sont tels que les gens moins scolarisés, consommant des aliments de moins bonne qualité, habitant un logement inadéquat ou autrement défavorisés sont en moins bonne santé et vivent moins longtemps. Ces groupes défavorisés sur le plan socioéconomique sont rendu vulnérables « par les structures sociales sous-jacentes et les institutions politiques, économiques et juridiques ». Les variantes qui en découlent dans l'état de santé sont enracinées dans des relations sociales inégales, comme l'inégalité entre les sexes, le racisme et l'exclusion sociale et économique.

L'iniquité en santé comprend trois caractéristiques : les iniquités systématiques, les iniquités évitables et les iniquités injustes.

Iniquités systématiques avance que la nature systématique des iniquités en santé se présente sous forme graduelle ou linéaire : on observe un gradient dans l'ensemble de la société, et non seulement entre les gens les plus et les moins en santé. Cela veut dire que les différences de santé ne sont pas aléatoires, mais suivent un schéma dans les populations : les personnes jouissant d'une situation sociale plus élevée ont tendance à être en meilleure santé que celles qui proviennent d'une classe sociale moins élevée.

Les iniquités évitables permettent de montrer que les iniquités en santé ne sont pas le résultat des différences biologiques naturelles. Elles résultent de la façon dont les sociétés répartissent les ressources et les possibilités. Les iniquités en santé sont produites socialement. Elles sont donc évitables au moyen de mesures collectives mises de l'avant par des individus, des organismes, des entreprises, des collectivités et tous les paliers de gouvernement.

Les iniquités injustes indiquent que l'iniquité en santé est un concept qui exprime un jugement moral ou normatif sur les différences injustes ou qui découlent de principes injustes en matière

de santé. L'équité en santé repose sur l'engagement envers la justice sociale et les droits fondamentaux de la personne comme l'accès à de l'eau potable, à de la nourriture, à l'éducation et aux soins de santé. L'équité traduit un principe d'éthique qui suppose que la répartition des ressources doit se faire en fonction des besoins et non des avantages ou désavantages sociaux sous-jacents – c'est-à-dire, la richesse, le pouvoir et le prestige.

Karna Georges KONE (2012), analyse, dans un contexte de réduction des coûts pour les ménages, les déterminants de la demande de soins et l'impact de la subvention sur l'équité de l'accès aux soins, en cas de fièvre à Dakar. Plus particulièrement, cet auteur tente de savoir si les mécanismes de subvention du traitement (Falcimon) et de la prévention du paludisme ont permis de lever la barrière financière du recours aux soins de santé moderne des enfants de 2 à 10 ans en cas d'épisode fébrile. L'estimation économétrique s'appuie sur le modèle théorique d'Andersen (1995), qui est une approche par les besoins. Outre des caractéristiques individuelles, ce modèle inclut des caractéristiques contextuelles (quartier) pour expliquer l'utilisation des services de santé. Les données sont issues d'une enquête ménages réalisée en 2008 à Dakar.

Les modèles Probit multi-niveaux et probit multinomial ont été utilisés pour estimer la demande de soins. Les principaux résultats obtenus à partir de ce modèle sont d'une part la forte propension de la pratique de l'automédication dans les ménages de Dakar, notamment pour les plus démunis. Par contre, lorsque les ménages démunis résident dans un quartier à forte dotation en infrastructure de santé (publique ou privée), leur propension à recourir à un établissement de santé (public) augmente. Contrairement à ce qui se dit dans la littérature, l'auteur a pu montrer que les mères plus éduquées, mais aussi plus riches, ont une probabilité plus forte de pratiquer l'automédication pour le soin de leurs enfants en cas de fièvre. Cette pratique de l'automédication a été aussi révélée chez les mères pauvres, mais ayant un réseau social dense. La logique économique de la pratique de l'automédication s'avère identique dans les deux groupes, dans le sens où elle obéit à une stratégie de réduction des coûts. Mais pour les plus pauvres, l'automédication permet de réduire les coûts financiers (directs), pour les plus riches, elle permet de réduire le coût d'opportunité (tel que le temps d'attente et de transport). On retient également de ces résultats que l'accès aux soins de santé à Dakar reste inéquitable malgré la politique de subvention des médicaments. L'auteur conclut qu'une meilleure allocation des ressources collectives profite plus aux populations pauvres et atténue leur situation de vulnérabilité.

L'équité en matière de santé est réalisée lorsque les personnes ont la possibilité équitable d'atteindre leur plein potentiel de santé. Atteindre l'équité en matière de santé exige de réduire les différences inutiles et évitables qui sont inévitables et injustes. Bon nombre des causes de ces iniquités sont liées à des déterminants sociaux et environnementaux, comme le revenu, le statut social, le sexe, la scolarité et le milieu physique. Nous offrons une expertise et des ressources dans le but d'intégrer l'équité en matière de santé aux programmes et politiques de promotion de la santé.

L'équité n'est certes pas un concept majeur de l'économie, mais il est incontournable dans l'analyse des échanges, de la répartition des richesses ou de l'intervention de l'État, tout particulièrement dans l'étude des systèmes sociaux. Analyser l'équité dans le domaine de la santé conduit non seulement à situer les critères d'équité existants dans un cadre théorique global, à la lumière des théories contemporaines de la justice sociale, mais aussi à s'appuyer sur des analyses empiriques afin de percevoir la portée éthique d'une situation. La recherche empirique constitue, en effet, l'étape indispensable de validation d'hypothèses sur les phénomènes liés aux inégalités, et donc à la mesure de l'équité en santé.

Or, comme le rappellent Gravelle *et al.* (2006), l'analyse économique de l'équité en santé s'appuie à la fois sur l'analyse empirique et sur des jugements de valeur. En particulier, le choix d'une analyse empirique appropriée se fonde sur des modèles d'économétrie qui doivent être non seulement adaptés aux données disponibles mais aussi aux processus décisionnels sous-jacents, eux-mêmes dictés par les objectifs d'équité en vigueur implicitement ou explicitement dans les systèmes de santé.

Ainsi, la mesure de l'état de santé ou du recours aux soins, la mesure de la situation sociale et le choix des indicateurs d'inégalité constituent des enjeux importants dans l'analyse des inégalités de santé (Girard *et al.* (2000) ; Leclerc *et al.* (2000) ; Couffinhal *et al.* (2004)). Quelle que soit l'analyse menée, celle-ci repose donc sur des critères d'équité qui ne sont pas toujours explicitement posés. De plus, si de nombreuses recherches récentes ont apporté des éléments d'explication des inégalités sociales de santé et de recours aux soins en France, leurs implications en termes d'équité n'ont pas toujours été mises en avant. Il est alors difficile de conclure sur la priorité à donner à certaines politiques publiques de résorption des inégalités par rapport à d'autres et d'établir, ce faisant, un lien plus clair entre recherches et décision publique.

Si l'on s'en tient à la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'équité en santé désigne « l'absence de différences systémiques et potentiellement remédiables, dans un ou plusieurs aspects de la santé parmi la population qui sont définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement » (OMS, 2005). Cependant, l'objectif d'équité en santé n'est pas le strict aplanissement des différences de santé entre les individus, et toutes les inégalités mises en évidence ne sauraient être perçues comme « injustes ».

Il est donc nécessaire de conceptualiser l'équité en santé au travers de deux grandes questions : « de quelle égalité parle-t-on ? » et « l'équité pour qui ? » Il n'y a pas de réponse universelle à ces deux questions mais plutôt des réponses qui dépendront du cadre philosophique et des valeurs de la société concernée. Ce que nous appelons cadre philosophique relève des concepts d'équité, offerts par les différentes théories de la justice sociale, sur lesquels s'appuyer pour définir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas en santé, en d'autres termes, celles des inégalités qui sont considérées comme « inévitables » et donc cible légitime de politiques publiques visant leur résorption. Dans leurs travaux sur l'éthique économique et sociale, Arnsperger et Van Parijs (2000) retiennent quatre approches qui définissent les principes caractéristiques des institutions justes. Il s'agit du libéralisme, du marxisme, de l'utilitarisme et de l'égalitarisme libéral. Chacune de ces approches fait l'objet d'une déclinaison adaptée à la santé en donnant la préséance au principe fondateur sur lequel elle repose (Brunner-Schneider [1997] et Rochaix [2003]).

CONCLUSION

L'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose repose sur la combinaison des facteurs déterminants l'utilisation des services de santé. Les facteurs personnels comme la connaissance des causes et des signes ainsi que la perception que la population et les malades eux-mêmes ont de la tuberculose, détermine l'utilisation précoce ou tardive des CAT/CDT. Ces facteurs personnels influent aussi sur les motivations pour le suivi régulier du traitement. Les facteurs structurels de l'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose mettent en exergue, l'existence des CAT/CDT dans les zones de résidence des malades. Le mauvais état des routes ainsi que le manque parfois d'information sur les conditions de prise en charge des malades ne favorise pas une utilisation optimale des structures de prises en charge. Cependant, des efforts sont faits et la mobilisation communautaire pour le suivi des malades par les ASC et les ONG, sont des efforts aux effets positifs sur l'équité dans l'accès aux soins de la tuberculose en Côte d'Ivoire.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Albiges (Ch.), *De l'équité en droit privé*, Paris, LGDJ, 2000.
- Bryant, J.H., K.S. Khan, and A.A. Hyder, *L'éthique, l'équité et l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous*. Forum Mondial de la Santé, 1997. 18: p. 115-123.
- Céline Fouga, (2012), *L'accès aux soins de santé en Afrique de l'Ouest*. · Publication 15 février 2012, Mis à jour 15 février 2012
- Collinet (P.), *Pandectes : L'équité et la bonne foi dans les obligations*, éd. Cours de droit, Paris, 1933/34.
- Kutzin, J., *Un cadre pour l'évaluation des réformes de financement de la santé*. 1995, OMS - Unité des systèmes et politiques de santé au niveau national. p. 27.

L'intégration des déterminants sociaux de La santé et de L'équité en santé dans Les pratiques de santé publique au Canada : analyse du contexte en 2010, Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Mars 2011

La santé de la population, portrait d'une richesse collective, rapport du Directeur national de santé publique, bibliothèques et archives nationales du Québec, 2016

La santé et ses déterminants: mieux comprendre pour mieux agir, santé et services sociaux, Québec, 2012

MBOTI SANGO Ange, (2009), déterminants de l'utilisation des services de sante par les femmes au Cameroun (1998-2004): Une approche visant à réduire le risque de mortalité maternelle, master professionnel en démographie, spécialité: Démographie, Yaoundé, Juillet 2009.

Mc Pake, B. and J. Kutzin, *Méthodes d'évaluation des effets des réformes des systèmes de santé*. Question d'actualité, Cahier ARA, ed. OMS. Vol. 13. 1997, Geneva: OMS (Division de l'analyse, de la recherche et de l'évaluation). 44.

Miriam Stewart & al, (2001), déterminants de l'utilisation des services de santé: perspectives des consommateurs à faible revenu Octobre 2001,

Mohamed Lamine Doumbouya. Accessibilité des services de santé en Afrique de l'Ouest : le cas de la Guinée. Working paper. 2008. <halshs-00229696>

Mooney, G., *Vertical equity in health care resource allocation*. A discussion paper series on priority setting in health care, ed. V. Wiseman. Vol. 3/99. 1999, Sydney: Department of public health and community medicine, University of Sydney. 20

OMS, *Rapport sur la santé dans le monde, 1999, pour un réel changement*. 1999. p. 131.

Paquette, J., Leclerc, B-S., Bourque, S. (2014). La santé dans tous ces états : les déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Laurent-CAU, Montréal.

Pascal BONNET, (2002), Le concept d'accessibilité et d'accès aux soins, Etude bibliographique sur l'accessibilité et le problème de l'accès aux soins, aux services de santé, dossier de DEA GEOS Université Paul Valéry Montpellier 3

Rawls, J., *Théorie de la justice*. 1993, Paris: du Seuil. 666.

Rice, T., *Equity and redistribution, Chapter 5*, in *The economics of health reconsidered*, T.

Rice, Editor. 1998, Health administration press: Chicago. p. 141-165.

Sansz de Alba (P.), *Sur quelques aspects de l'équité*, thèse Aix, 1960.

Tunc (A.), *Aux frontières du droit et du non-droit : l'équité*, éd. Nouvelle maison d'édition, Marcinelle (Belgique), 1977.

Valéry Ridde, (2012), L'accès aux soins de santé en Afrique de l'Ouest. Au-delà des idéologies et des idées reçues, Les Presses de l'Université de Montréal, février 2012, 344 p

Valéry Ridde, entre efficacité et équité: qu'en est-il de l'initiative de Bamako? Une revue des expériences ouest-africaine *département de médecine sociale et préventive, Pavillon de l'Est, Université Laval, Québec, G1K 7P4, Canada valery.ridde.1@agora.ulaval.ca*

Valery Ride, 2006, La question de l'équité dans l'accès aux soins de santé au Burkina Faso, le point de vue de quelques infirmiers et membre de comité de santé, s d Louise POTVIN

Whitehead, M., *The concepts and principles of equity and health*. 1990, WHO, Regional Office for Europe: Copenhagen. p. 18.

WHO, *Equity in health and health care: a WHO/SIDA initiative*. Equity initiative, ed. WHO. Vol. WHO/ARA/96.1. 1996, Geneva: WHO. 51.

Witter, S., et al., *Health economics for developing countries. A practical guide*. 2000, London and Oxford: MacMillan Education Ltd. 296.